

स्त्रीवादी साहित्य समीक्षा

प्रा. डॉ. विलास अण्णाराव गाजरे

विभाग प्रमुख, मराठी विभाग, कै. बापूसाहेब पाटिल एकंबेकर महाविद्यालय, उदगीर जिल्हा लातूर ४१३५१७ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: vilas.gajare50@gmail.com

Received: 24 September, 2023 | Accepted: 11 October, 2023 | Published: 12 October, 2023

प्रस्तावना

1960 च्या नंतर 'स्त्रीवादी साहित्य', 'स्त्रीवादी साहित्यसमीक्षा' हे शब्द वापरात येऊ लागले. एवढेच नाही तर त्याची निश्चित अशी मांडणी होऊ लागली. स्त्रीवादी चळवळ सामाजिक बांधिलकीच्या माध्यमातून उगम पावत असल्यामुळे स्त्रियांच्या सुख-दुःखाचे, त्यांची स्वतःची भाषा, भावभावना, विचार मांडणारे, स्त्रीला 'माणूसपणा'च्या कक्षेत पोहोचविणारे साहित्य म्हणून स्त्रीवादी साहित्याकडे पाहू लागले. आतापर्यंतचे साहित्य पुरुषी दृष्टिकोनातून निर्माण झाले होते. स्त्रियांच्या साहित्याकडे त्याच दृष्टिकोनातून पाहिले जात. पारंपरिक पुरुषी साहित्य समीक्षेचे मापदंड स्त्रियांच्या लेखनात लावले जात असत. त्याचा परिणाम शेक्सपिअरसारखी एकही लेखिका होऊ शकली नाही. सॅन्ड्रा गिलबर्ट आणि सुझन म्युबर यांनी स्त्रीवादी समीक्षेचा पाया घातला. पारंपरिक पुर्वग्रहदुषित समीक्षा पद्धतीला त्यांनी विरोध करून स्त्रीवादी साहित्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी स्त्रीवादी साहित्यशास्त्राची मांडणी केली; तिलाच आपण स्त्रीवादी समीक्षा असे म्हणतो. विविध साहित्यसमीक्षा पद्धती उपलब्ध असतानाही स्त्रीवादी साहित्य समीक्षेचा उदय झाला. बदलत्या काळाप्रमाणे स्त्रीवादी चळवळीचा प्रभाव असलेल्या लेखिका लेखन करू लागल्या. त्यांच्या साहित्यकृतीचा विचार करण्यासाठी पारंपरिक साहित्यसमीक्षा निरूपयोगी ठरू लागली. जगातील बहुतेक राष्ट्रांनी स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार दिला होता. आतापर्यंत कोडीत

पकडली गेलेली स्त्री आता कुठे बोलू लागली होती. तिच्या भावना साहित्याच्या माध्यमातून व्यक्त करू लागली होती. त्या साहित्यकृतीचे विश्लेषण करण्यासाठी स्त्रीवादी साहित्य समीक्षेचा उदय झाला.

महत्वाचे शब्द: स्त्रीवादी साहित्य, साहित्य समीक्षा, स्त्रीवादी चळवळ, शेक्सपिअर, सॅन्ड्रा गिलबर्ट, सुझन म्युबर, मॅथ्यू अर्नोल्ड, विंचेस्टर, वा. ल. कुलकर्णी, जॉन ज्युई

समीक्षा म्हणजे काय?

- 1) मॅथ्यू अर्नोल्ड - “कलाकृतीच्या गुणांची स्तुती करणे व एखाद्या वस्तुचे यथार्थ अवलोकन करणे म्हणजे समीक्षा होय.”
- 2) विंचेस्टर - “कलाकृतीतील कलेचे बौद्धिक रसग्रहण करणे म्हणजे समीक्षा.”
- 3) वा. ल. कुलकर्णी - “वाङ्मयीन टीका म्हणजे कधी न संपणारा शोध.”
- 4) जॉन ज्युई - “कलाकृतीच्या योग्यतेविषयी निर्णय देणे.”

स्त्रीवादी साहित्य समीक्षेची उद्दिष्टे

- 1) स्त्रीवादी साहित्य समीक्षेनी नव्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करणे.
- 2) स्त्रियांच्या बुद्धिमत्तेबद्दल असणारा साशंकपणा दूर करणे.
- 3) स्त्रीवादी साहित्य समीक्षेने लेखकाकडे योग्य लक्ष पुरविणे.
- 4) स्त्रीवादी सिद्धांतांना जागा उपलब्ध करून देणे.
- 5) प्रस्थापित पुरुष लेखकाच्या साहित्यकृतीचे स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून आणि पुरुष संस्कृतीने ठरविलेल्या सामाजिक संकेतांच्या चौकटीतून साहित्याकडे पाहणा-या समीक्षा क्षेत्रात पुनर्मूल्यांकनाची गरज दाखवून देणे.

स्त्रीवाद म्हणजे काय?

स्त्रीवाद म्हणजे लिंगभेद झुगारून स्त्री-पुरुष समानतेकडे वाटचाल करणारा विचारप्रवाह. सामान्यतः स्त्रीवाद ही पुरुषविरोधी चळवळ समजली जाते. त्यामुळे स्त्रियांचे ऐतिहासिक दुय्यमत्व उजेडात आणून हे शोषण संपवण्याचा प्रयत्न करते. ही एक सामाजिक, राजकीय जाणीव आहे. स्त्रीवाद ही संकल्पना जरी पाश्चात्य आधुनिकतेत उदयास आली अशी सामान्य समजूत असली तरी ही जाणीव त्यापूर्वीही वेगवेगळ्या कालखंडात अनेक ठिकाणी आढळून आलेली दिसते. म्हणून एकच स्त्रीवाद नसून अनेक स्त्रीवाद दिसून आले आहेत. स्त्रीवाद म्हणजे साहित्यातील सवतासुभा वा वेगळी चूल नव्हे; पण साहित्याच्या मुख्य प्रवाहात स्त्रियांच्या साहित्याकडे सतत दुर्लक्ष झाल्यामुळे स्त्रियांच्या साहित्यातील वैशिष्ट्ये अधोरेखित करणे, ही स्त्रीवादाची गरज आहे.

स्त्रीवादाच्या कल्पना फक्त शहरी भागापुरत्या मर्यादित नाहीत. भारत हा आजही बहुसंख्य खेड्यांचा देश आहे. ग्रामीण भागातील गरिबी, अज्ञान, शिक्षणाचा अभाव, जातीची बंधने, परंपरा, चालीरीतींचे अंधानुकरण, अंधश्रद्धा यांच्या प्रभावांमुळे स्त्रीवादी विचारसरणी सगळ्या स्त्रियांपर्यंत पोहचायला अजून काही वर्षे जावी लागतील.

दोन वर्ग, दोन देश, दोन जाती, दोन धर्म या लढायांप्रमाणे स्त्री-पुरुष ही लढाई नाही; कारण अशा लढाईत एकाची हार व दुस-याची जीत अपेक्षित नाही. इथे दोघांचे हीतसंबंध एकच आहेत. कुटुंबातील सदस्यत्व व मुले यांच्या संबंधाने दोघांची कर्तव्ये सारखीच आहेत. म्हणून सत्तेचे हस्तांतर हा स्त्रीवादाचा मुद्दाच नाही. उलट शांततापूर्ण सहअस्तित्व व सामंजस्य अधिक महत्त्वाचे आहे. स्त्रीवाद पुरुषांना दोष देत नाही तर पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला दोष देतो. पुरुषसत्ताकामुळे पुरुष हा स्त्रीपेक्षा श्रेष्ठ आहे, स्त्री ही खालच्या स्तरावर आहे आणि स्त्री हे पुरुषाच्या भोगाचे स्थान आहे अशी शिकवण पुरुषाच्या मनावर बिंबवली जाते. स्त्रीवाद हा आंदोलनातील वा लेखनातील काही स्त्रियांपुरता मर्यादित नाही आणि केवळ स्त्रीवादी या विशेषणापुरताही सीमित नाही. तळागाळातील स्त्रियांच्या स्तरापर्यंतचा त्याचा विस्तार आहे.

स्त्रीवादी समीक्षेचे स्वरूप

स्त्रीवादी साहित्याची निर्मिती स्त्रीवादी चळवळीतून झालेल्या स्त्री स्वातंत्र्यविषयक विचारांतून झालेली आहे. स्त्रीचे चित्रण जेव्हा साहित्यात केले जाते तेव्हा ती एक 'वस्तू आहे या पारंपरिक विचाराला स्त्रीवादी समीक्षा नाकारते. आजपर्यंतची समीक्षा लिंगभेदाच्या आधारावर केली जात असे; परंतु स्त्रीवादी समीक्षा साहित्यकृतीतून व्यक्त होणा-या लिंगभेदात्मक दृष्टिकोन उघड करते, हे स्त्रीवादी साहित्य समीक्षेचे महत्त्वाचे कार्य आहे. साहित्य व समाज यांचा जवळचा संबंध आहे असा स्त्रीवादी समीक्षा दावा करते. साहित्यातून समाजातील विविध घटना प्रतिबिंबित होत असतात. लेखनाची प्रक्रिया ही वैश्विक स्वरूपाची असते. आजपर्यंत कलावाद्यांनी कला आणि दररोजचं जगणं याची फारकत केली होती; परंतु स्त्रीवादाने कला आणि जीवन यांची सांगड घातली. स्त्रीवादी समीक्षेने लेखकाकडे योग्य लक्ष पुरविले. स्त्रियांच्या लेखनाच्या नव्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करणे, स्त्रियांच्या बुद्धिमत्तेबद्दल सांशंकपणा दूर करणे, प्रस्थापित पुरुष लेखकांच्या साहित्यकृतीचे स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून पुनर्वाचन करणे आणि मुख्य म्हणजे पुरुषांनी काबीज केलेल्या आणि पुरुष संस्कृतीने ठरविलेल्या सामाजिक संकेतांच्या चौकटीतून पाहणा-या समीक्षा क्षेत्रात पुनर्मूल्यांकनाची गरज दाखवून देणे इत्यादी विविध स्तरावर स्त्रीवादी समीक्षेला कार्य करावे लागते.

आजपर्यंतच्या वाङ्मयीन परंपरेने महान मानलेल्या साहित्यकृतीचा खोटा रडपणा तपासण्याचा आग्रह स्त्रीवादी समीक्षा धरते. महान साहित्य हे वैश्विक स्वरूपाचे असते, ते चिरकाल असे शाश्वत सत्य सांगते. त्यातून

स्थलातीत, काळातीत मानवी मूल्यांचे चित्रण होते. हा पारंपरिक दृष्टिकोन स्त्रीवादी समीक्षा नाकारते. स्त्रियांचे समाजातील स्थान दुय्यम आहे, त्यांच्यावर लादली गेलेली गुलामगिरी ही समाजातील प्रस्थापित सत्ताकारणाचाच भाग आहे असे प्रतिपादन करते. स्त्रीवादी समीक्षेच्या प्रयोजनाविषयी डॉ.माया पंडित म्हणतात, “माक्सने म्हटल्याप्रमाणे स्त्रीवादी समीक्षेचा मुख्य मुद्दा असतो तो जग बदलण्याचा, त्यातील सत्तासंबंध बदलण्याचा; म्हणून स्त्रीवादी समीक्षा हा सामाजिक व राजकीय परिवर्तनाच्या लढाईतील एक कृतीशील क्रांतिकारी हस्तक्षेप ठरतो. आजपर्यंतच्या मानवी उत्क्रांतीच्या इतिहासातील स्त्रीचे स्थान शोधण्याचा प्रयत्न स्त्रीवादी समीक्षेत केला जातो.”

स्त्रीवादी साहित्यसमीक्षेचे विशेष

- 1) स्त्रीवादी आत्मभानातून-अस्मितेकडे निर्माण झालेल्या दृष्टीकोनामार्फत साहित्यात चित्रित स्त्री-प्रतिमा अभ्यासण्यासाठी त्यामध्ये मूलभूत बदल घडावा या हेतूने स्त्रीवादी समीक्षापध्दती कार्यरत झाली.
- 2) पुरुषसत्ताक मूल्यदृष्टीतून आलेल्या रचनाबंधाना, विचारव्यूहाना छेद देणे, वाङ्मयाचे पुरुषकेंद्री मानदंडे, प्रमाणके यांचे पुनर्मूल्यांकन करून नवे मानदंडे, नवी मूल्ये निर्माण करणे.
- 3) इतिहासात दडपल्या गेलेल्या स्त्री लेखिकेचा शोध घेवून त्याची पुनःस्थापना करणे.
- 4) स्त्रीवादी वाचक समूह तयार करणे, वाङ्मयीन संहितेतील स्त्रीपात्रांच्या वाट्याला येणारे दुय्यमत्व व साधन मूलकत्व ओळखायला शिकविणे वाङ्मयीन रुपबंधातून शैली वैशिष्ट्यातून अशयातील स्त्रीविशिष्टता कशी वाचावी याविषयी दृष्टीकोन तयार करणे.

समारोप

स्त्रीवादी दृष्टीकोनातून शोषितांच्या मुक्तीशी व त्यांच्यातील शक्तिशोधाशी बांधून घेणे या ध्येयानिशी वाटचाल करत असलेली ही समीक्षा पध्दती प्रत्येक क्षेत्रांची कसून तपासणी करते, नवीन मूल्यसंकल्पनांची निर्मिती करते. स्त्रीवाद जसा समाजाचा कायापालट करण्याची प्रतिज्ञा करतो, तशी स्त्रीवादी समीक्षा पध्दती साहित्याची काया-वाचा मने बदलून घेण्याची प्रतिज्ञा करते.

थोडक्यात, स्त्रियांविषयीचा पारंपरिक दृष्टिकोन जाणणाऱ्या प्रवृत्ती कशा पद्धतीने साहित्यात जतन होतात त्याची मीमांसा, लेखकाची त्याबद्दलची भूमिका व ती कोणत्या पद्धतीने आविष्कृत होते याचा बोध घेणे हे स्त्रीवादी समीक्षेचे कार्य आहे. स्त्रीवादी समीक्षेच्या भवितव्याचा विचार करता स्त्री-पुरुष विषमतेतून स्त्रीवादी साहित्याचा उदय झाला. आज ही विषमता ठळकपणे जाणवते. जोपर्यंत ही विषमता आहे तोपर्यंत स्त्रीवादी साहित्याची निर्मिती होत राहिल यात शंका नाही.

संदर्भ सूची

- 1) डॉ. वरखेडे मंगला, स्त्रीवादी समीक्षा : संकल्पना व उपयोजन
- 2) डॉ. धोंगडे आश्विनी, स्त्रीवादी समीक्षा : संकल्पना आणि स्वरूप
- 3) डहाके वसंत आबाजी, स्त्रीवादी साहित्य : स्वरूप आणि व्याप्ती
- 4) डॉ. मिलींद मालशे, स्त्रीवादी समीक्षा : सैद्धांतिक चौकट
- 5) पंडित माया, पाश्चात्य स्त्रीवादी समीक्षा, प्रतिष्ठाण, जुलै-ऑक्टो. 1994
- 6) भारतीय भाषांतील स्त्रीवादी साहित्य : महाराष्ट्र साहित्य परिषद प्रकाशित, संपादित डॉ. आश्विनी धोंगडे
- 7) भारतीय संदर्भातून स्त्रीवाद, स्त्रीवादी समीक्षा आणि उपयोजन – डॉ. शोभा नाईक, लोकवाङ्मयगृह, मुंबई